

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

обсуждены основные задачи в сфере экономики и инвестиций, включая совершенствование налогового администрирования через цифровизацию, внедрение технологий искусственного интеллекта и легализацию теневой экономики.

Для обеспечения экономического роста в 2025 году необходим своевременный запуск проектов в области транспорта и логистики, информационных технологий, аграрных и финансовых услуг. Рассмотрены экономические планы, включающие переводение 78 районов на самофинансирование бюджетных расходов и увеличение средств на образование и здравоохранение на 20%. Главный финансовый документ страны, бюджет, должен отражать интересы народа, обеспечивая достойную и благополучную жизнь.

Важное внимание уделено оптимизации расходов, начиная с крупных государственных предприятий и до низового уровня. Президент отметил, что эффективная оптимизация расходов должна стать частью экономической стратегии страны. Основные направления проекта государственного бюджета на 2025 год будут обсуждены в местных Кенгашах и внесены в законодательную палату Олий Маджлиса.

Список литератур

1. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. "ECONOMIC INITIATIVES OF THE NEW UZBEKISTAN: INVESTMENTS, PARTNERSHIPS, AND DEVELOPMENT" American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 Volume 24, May – 2024 P a g e | 1 www.americanjournal.org

2. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. «STRATEGIES OF MODERN AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT: INNOVATION, SUSTAINABILITY, AND ECONOMIC GROWTH» AGRO KIMYO HIMOYA VA O‘SIMLIK KARANTINI, Maxsus son [2]. 2024

3. Khojalepesov P., Sarsenbaev I., Madetova N "ACHIEVED RESULTS OF BUSINESSES IN UZBEKISTAN IN EXPORTING THEIR PRODUCTS" EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES., VOLUME 03., ISSUE 01 <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-01-05..>, Pages: 33-37

AXBOROT TIZIMIGA RUXSATSIZ KIRISHDAN HIMOYALANISH

B.D.Nasirov., B.M.Sagindikov., A.M.Sarsenbaev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Axborot tizimiga ruxsatsiz kirish turli yo‘llar bilan amalga oshirilishi mumkin., chunki ular uchun nazorat va boshqarishning masofaviy usullaridan foydalanish mumkin

Kalit so‘zi: Hujjatlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘g‘irlash yoki kompyuter operatsion tizimlariga xakerlik qilish variantlarning faqat kichik bir qismi hisoblanadi.

Axborot tizimiga ruxsatsiz kirish turli yo‘llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Hujjatlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘g‘irlash yoki kompyuter operatsion tizimlariga xakerlik qilish variantlarning faqat kichik bir qismi hisoblanadi. Axborotni saqlashning elektron vositalari eng zaif deb hisoblanadi, chunki ular uchun nazorat va boshqarishning masofaviy usullaridan foydalanish mumkin.

Ruxsatsiz kirishni amalga oshirishning mumkin bo‘lgan variantlari: aloqa tizimlariga ulanish, hujjatlarni o‘g‘irlash, shu jumladan g‘araz maqsadlarda uni nusxalash (ko‘paytirish), kompyuterlar, tashqi disklar yoki axborotni o‘z ichiga olgan boshqa qurilmalardan bevosita foydalanish, internet orqali operatsion tizimga kirish, shu jumladan josuslik dasturlari, viruslar va boshqa zararli dasturlardan foydalanish, kompaniya xodimlaridan (insayderlardan) axborot manbalari sifatida foydalanish.

Axborot tizimiga ruxsatsiz kirishning asosiy maqsadi ikkinchi tomonning ma‘lumotlaridan foydalanishdan daromad olish hisoblanadi.

O‘g‘irlangan ma‘lumotlardan foydalanishning mumkin bo‘lgan usullari: uchinchi shaxslarga qayta sotish, qalbakilashtirish yoki yo‘q qilish (masalan, qarzdorlar, tergov ostidagi shaxslar, qidiruvda bo‘lgan shaxslar va boshqalar ma‘lumotlar bazalariga kirishda), texnologiyalardan foydalanish (sanoat josusligi), bank rekvizitlarini, noqonuniy operatsiyalar uchun moliyaviy hujjatlarni olish (masalan, birovning hisobvarag‘i orqali pulni naqdlashtirish), kompaniya imidjiga zarar yetkazish uchun ma‘lumotlarni o‘zgartirish (noqonuniy raqobat).

Kompyuterlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish usullari dasturiy-apparat va texnik vositalarga bo‘linadi. Birinchisi ruxsatsiz foydalanuvchilarni kesib tashlasa, ikkinchisi ruxsat etilmagan odamlarning kompaniya binolariga fizik kirishini oldini olish uchun mo‘ljallangan.

Ruxsatsiz kirishdan samarali himoyalani uchun quyidagilarni bajarish muhim hisoblanadi: ma‘lumotlarni saralash va sinflarga bo‘lish, foydalanuvchilarning ma‘lumotlarga kirish darajasini aniqlash, foydalanuvchilar o‘rtasida ma‘lumot uzatish imkoniyatini baholash (xodimlar o‘rtasida aloqa o‘rnatish uchun).

Ushbu chora natijasida kompaniyada ma‘lum ma‘lumotlar ierarxiyasi paydo bo‘ladi. Bu xodimlarning faoliyat turiga qarab ma‘lumotlarga kirishini cheklash imkonini beradi.

Ma‘lumotlarga kirishni tekshirish axborot xavfsizligi vositalarining funksional qismi bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, kompaniya foydalanishga qaror

qilgan dasturlar quyidagi funktsiyalarni o'z ichiga olishi kerak: tizimga kirishda autentifikatsiya va identifikatsiya, turli darajadagi foydalanuvchilar uchun axborotdan foydalanishni nazorat qilish, ruxsatsiz kirishga urinishlarini aniqlash va ro'yxatga olish, foydalanilayotgan axborot xavfsizligi tizimlarining ishlashi monitoring, profilaktika yoki ta'mirlash ishlarida xavfsizlikni ta'minlash.

Ushbu sanab o'tilganlardan birinchisi, ya'ni tizimga kirishda identifikatsiya bitiruv malakaviy ishining mavzusi bo'lganligi sababli uni batafsil ko'rib chiqamiz.

Axborot texnologiyalarida identifikatsiyalash vositalarini turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin. Quyida Axborot texnologiyalarida identifikatsiyalash vositalarining asosiy tasniflari keltirilgan(2.1-rasm).

2.1-rasm. Identifikatsiya vositalarining klassifikatsiyasi

1. Foydalanilayotgan axborot turlari bo'yicha: biometrik usullar (barmoq izlari skaneri, yuz va ovoz skanerlari, iris skanerlari), login va parollar asosida identifikatsiya, smart-kartalar yoki RFID texnologiyasi asosida identifikatsiya, qurilmaning IP manzili yoki MAC manzili bo'yicha identifikatsiya.

2. Axborotni yig'ish va qayta ishlash usuliga ko'ra: skanerlash tizimlari, shu jumladan optik skanerlar, barmoq izlari skaneri va biometrik ma'lumotlarni o'qish uchun boshqa vositalar, ovozni aniqlash tizimlari, smart-kartalar, kalit foblar va flesh-disklar kabi elektron qurilmalar, video kuzatuv tizimlari va harakat sensorlari.

3. Qo'llanilayotgan soha bo'yicha: kirish autentifikatsiyasi va resurslardan foydalanish, kirishni boshqarish va kirishni boshqarish, xavfsizlik va himoya (masalan, maxfiy ma'lumotlarga kirishni boshqarish uchun), kuzatish (masalan, do'konlardagi tovarlarni hisobga olish yoki hayvonot bog'lariga kirishni nazorat qilishda), elektron imzo va hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish.

4. Xavfsizlik darajasi bo'yicha: faqat parol yoki hisob darajasida identifikatsiya qilish vositalari, ikki faktorli autentifikatsiya, bunda foydalanuvchi parol va boshqa usullardan biri (masalan, biometrik ma'lumotlar) orqali aniqlanadi, ko'p faktorli autentifikatsiya, xavfsizlikni yaxshilash uchun bir nechta identifikatsiyalash usullaridan (masalan, parol, biometrik ma'lumotlar va smart-karta) foydalanganda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID-kartalarni joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida 22.09.2020 yildagi PF-6065-son
2. Ismatullayev P.R., Qodirova Sh.A., “Metrologiya asoslari” O‘quv qo‘llanma. 2020 yil.
3. "Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021 Rasulova Z.R. magistrant Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Toshkent, O‘zbekiston .
4. Минаев В.А., Карнычев В.Ю. Цена информационной безопасности // Информационная безопасность. 2003. Декабрь. С. 26.
5. Nasirov Berдах Muratovich. (2022). Uliwma orta bilim beriw mekteplerinde informatika pánin oqitiwda inovacisiyalıq texnologiyalardıń róli (Vol 1 No 10 (2022). 157–160). <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/799/794>

IDENTIFIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

B.D.Nasirov., A.J.Seyilxanov., H.J.Rakmanbergenov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada avtomatik identifikatsiya texnologiyalarining ajralmas qismi sifatida hozirda keng qo‘llanilib kelayotgan Radiochastotani identifikatsiyalash vositalarida (RFID - Radio Frequency Identification Device) ishlab chiquvchilar shtrix kodini identifikatsiyalashning barcha afzalliklarini ishlab chiqishga harakat qilishdi va deyarli barcha kamchiliklar va cheklovlarni engib o‘tishdi texnologiyasining rivojlanish asoslari va uning ishlash tamoyili haqida axborotlar yoritib o‘tilgan. Shuningdek, ushbu texnologiyaning turlari va boshqa identifikatsiyalash texnologiyalaridan farqli jihatlari jadvallar asosida tahlil qilingan.

So‘nggi o‘n yillikda elektron identifikatsiya yo‘nalishi jadal rivojlanmoqda, bunda ma‘lumotlar insonning minimal ishtiroki bilan to‘planadi. Buning sababi shundaki, operator, masalan, kompyuter klaviaturasidan ma‘lumotlarni kiritishda xato qilishi mumkin. Avtomatik identifikatsiyalash texnologiyalari real vaqtda obyektlarni aniq tanib olish zarur bo‘lgan kompyuter tizimlari va boshqaruv tizimlarining talablariga to‘liq javob beradi. Keling, asosiy texnologiyalarni qisqacha ko‘rib chiqaylik. E’tibor bering, amalda ular ko‘pincha turli xil kombinatsiyalarda qo‘llaniladi.[1]

Shtrix-kodli identifikatsiya. Shtrix kodlar asosan tovarlarni ishlab chiqaruvchilar tomonidan tovarlar harakatini avtomatlashtirish uchun ishlatiladi.